

Н.ТЎРАҚУЛОВНИНГ - ЖУРНАЛИСТ, ДАВЛАТ ВА ЖАМОАТ АРБОБИ СИФАТИДАГИ ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДА

*Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доценти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Янгибаева Назира Гулмановна*

Атоқли журналист, дипломат ва жамоат арбоби Назир Тўрақулов 1892 йили Қўқоннинг Бойбўта-кўприк маҳалласида пахта савдоси билан шуғулланувчи қозоқ оиласида туғилган. Унинг отаси Тўрақул ака ўқимишли ва билимдон кишилардан бўлиб, рус ва маҳаллий тиллардаги газета ҳамда китобларни бемалол ўқиган. Назир ёшлигида отаси ёрдамида савод чиқариб, китобга, маърифатга муҳаббат руҳида тарбияланган. У 1903-1905 йилларда Қўқондаги мадрасаларнинг бирида, сўнгра рус-тузем мактабида таҳсил олгач, отасининг хоҳиш-иродаси билан тижорат билим юртига ўқишга кирган. Назир 1913 йили саккиз синфлик мазкур билим юртини тугатиши билан Москвага бориб, тижорат институтининг иқтисод факультетида ўқишни давом эттирган.

Назир Тўрақулов 1928 йил 10 июнда Ташқи ишлар халқ комиссарлигининг масъул ходими сифатида анкета саволларига жавоб бериб, миллатини “қозоқ”, она тилисини эса “ўзбек” деб қайд этган. Туркистон ўлка партия қурултойи делегатлари учун тузилган анкета саволларига жавоб бериб эса, француз, немис, араб, форс ва турк тилларини билишлигини айтган. Н.Тўрақулов мадрасада уч йил давомида сабоқ чиқарган кезларида араб ва форс тилларини озми-кўпми ўрганган. Эҳтимол, у рус-тузем мактаби ва тижорат билим юртида ўқиган кезларида француз ва немис тиллари билан ҳам озми-кўпми ошно бўлгандир. Аммо Н.Тўрақуловнинг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган мақолаларда айтилишича, у Москвадаги талабалик йилларида савдо ва тижорат илмидан ташқари, Шарқ ва Ғарб тилларини ўрганишга ҳам алоҳида эътибор берган.

Н.Тўрақулов “Иштирокиюн” ва “Қизил байроқ” газеталари саҳифаларида “Жонлар орасидан”, “Фақирга”, “Ҳисоби муҳаббат”, “Шоирга”, “Омон бўлсун Фарғона!” сингари бир неча шеърлар чоп этган. У шу даврдаёқ ўзини сиёсат оламининг бандаси, деб ҳис қилган. Н.Тўрақулов лирик шеърларгина эмас, ҳажвиялар ҳам ёзган ва бундай асарларига “Дарвеш”, “Намақоб”, “Обнамак”, “Обшур” тахаллусларини бежиз танламаган.

Суронли ва долғали давр Н.Тўрақуловдан ҳаётга, воқеаларга, кишиларга сиёсий кўз билан қарашни, ижтимоий муҳим ва жиддий мавзуларда қалам тебратишни талаб этди. У “Қозоқ ва муҳожир масаласи”, “Қўқон мухторияти”,

“Турк тили” (1920), “Нўноқлигимиз”, “Ислом ва коммунизм” (1921), “Жасорат”, “Ўзбек қариндошларимизнинг диққатларига” (1922) сингари қатор мақолалар ёзди. Бу ва бошқа мақолаларида ўша даврнинг ижтимоий, адабий-бадий тафаккурига таъсир этувчи муҳим масалаларни кўтаришга интилди. У 20-йилларнинг фаол публицистларидан бири бўлгани учун ўзбек адабиёти ва тили масалалари бўйича Абдулла Қодирий, рус адабиёти ва маданияти муаммолари бўйича эса Юсуф Оқчурин ва бошқа таниқли ёзувчилар билан баҳс-мунозара қилди. Ҳақиқат баҳс жараёнида туғилади, деган ҳикматомиз сўзлар унинг шиорига айланди. У ҳатто ўзларини Туркистон ҳақида ёзишга ҳақли деб билган рус олимларининг Москва журналларида эълон қилинган ғайриилмий ва ғайритарихий мақолаларига қарши кескин раддиялар билан чиқди. Бу билангина кифояланмай, ўзи ҳам Москва нашрларида Шарқ халқлари ҳаёти, дини, тарихи ва маданиятига оид мақолаларини эълон қилди.

Н.Тўрақулов фақат журналистгина эмас, балки давлат ва жамоат арбоби ҳам эди. У арбоб сифатида республика, минтақа ва собиқ иттифоқ миқёсидаги турли анжуманлар, кенгаш ва қурултойларда ўқиган нутқ ва маърузаларида ҳам Туркистон халқлари ҳаёти учун муҳим бўлган масалаларни кўтарди. Н.Тўрақуловнинг бу нутқ ва маърузаларида унинг публицистик мақолаларида олға сурилган масалалар ўз ривожини топган.

Н.Тўрақулов туркологларнинг 1926 йил 3 мартда Боқуда бўлиб ўтган 1-умумиттифоқ қурултойида сўзга чиқиб, бошқа қатор долзарб масалалар билан бирга араб ёзувидан лотин ёзувига ўтишдаги айрим нуқсон ва мураккабликлар тўғрисида ҳам жон куйдириб гапирди. У нотиклардан бирининг араб ёзувига ўтишда меҳнатни илмий асосда ташкил этиш ҳақидаги фикрига жавобан бундай деган эди:

“Мен араб алифбосига нисбатан меҳнатни илмий асосда ташкил этиш қандай бўлишини кўрсатиш учун куйидаги рақамларни келтиришни хоҳлардим. Мен бу рақамларни босмаҳона ишлари бўйича мутахассис татарлардан олганман ва улар куйидагилардан иборат: рус миллатига мансуб ҳарф терувчи рус тилида, рус алифбосида кун мобайнида 7.500-8.000 та ҳарф терса, рус миллатига мансуб ҳарф терувчи хорижий тилларда лотин ҳарфлари билан ўша вақт мобайнида 5.500-6.000 та ҳарф теради. Татар миллатига мансуб ҳарф терувчи татар тилида араб ҳарфлари билан кун мобайнида 5.500-6.000 та ҳарф теради, яъни рус ҳарф терувчиси хорижий тилларда лотин ҳарфлари билан қанча ҳарф терса, у ҳам шунча ҳарф теради. Татар ҳарф терувчиси ўзига озми-кўпми яқин бўлган қозоқ ва ўзбек тилларида кунига, ўша вақт давомида 4.000 та ҳарф теради...” Н.Тўрақулов ана шу тарзда турли-туман рақам ва далилларни келтиргач, бундай фикрни айтган эди: “Биз босмаҳонадаги фаолиятимизда, маданий-оқартув

ишларимизда дуч келаётган ва меҳнат маҳсулининг қийматига таъсир этадиган бу рақамлар у ёки бу алифбонинг афзаллигини белгилашда инобатга олиними даркор. Модомики, алифбо инсон фикрини ифодалаш воситаси экан, бу масалага даставвал у ёки бу восита бериши мумкин бўлган техник қулайликлар нуқтаи назаридан ёндашиш лозим...”

Н.Тўрақулов шу фикрини давом эттириб, алифбони ислоҳ этишда, масалага, биринчи навбатда, техник қулайликлар ва меҳнат маҳсулотининг нарх-навоси нуқтаи назаридан ёндашишни маслаҳат берган.

Шу даврда араб алифбосидан лотин алифбосига ўтиш давр талаби эди. Чунки кўшни давлатлар лотин алифбосига ўтиб бўлаётган эди.

XX асрнинг 20-йиллари бошларида Ўзбекистонда фан ва маданиятнинг турли соҳалари бўйича мутахассислар оз бўлган. Шунинг учун ҳам Н.Тўрақулов 1921 йилнинг куз ойларида Қозондан Шариф Бойчура деган журналистни бирга ишлашга таклиф этган.

Шундай қилиб, 1922-1924 йилларда чиқиб турган ўзбекча “Инқилоб” журналининг фаолиятини йўлга қўйишган. Журналнинг биринчи сони 1922 йилнинг феврал ойи бошида чиққан.

Н.Тўрақулов мазкур журналда қисқа муддат ишлаганига қарамай, журналга А.Қодирий, С.Айний, Чўлпон сингари машҳур ёзувчиларни таклиф этган. С.Айнийнинг “Бухоро жаллодлари” қиссаси, Чўлпоннинг “Ойдин кечаларда”, “Айрилик йўли”, “Бинафша”, “Кишан” сингари ҳикоя, очерк ва шеърларини шу нашр саҳифаларида эълон қилган. А.Қодирий қаламига мансуб биринчи ўзбек романи — “Ўтган кунлар”нинг “Инқилоб” журналида нашр этилиши ҳам Н.Тўрақулов номи билан боғлиқ.

Кейинчалик Н.Тўрақулов Москвага СССР халқлари марказий нашриёти бошқарма раиси лавозимига ишга чақиртирилади. Уни СССР халқлари марказий нашриёти раҳбарлигига тавсия этишдан мақсад русийзабон пролетар ёзувчиларининг асарларини қардош халқлар тилларига, қардош халқлар адабиётининг шу руҳдаги намуналарини эса рус тилида таржима ва нашр этиш, шу йўл билан кўп миллатли пролетар адабиётини яратиш ва марксизм-ленинизм ғояларини шу адабиёт ёрдамида кенг халқ оммасига сингдириш эди.

Н.Тўрақулов бошқарма раиси лавозимида хизмат қилар экан, ҳам ташкилотчилик, ҳам журналистлик истеъдодини тўла намойиш этди, бу лавозимдан миллий республикалардаги аҳолининг маърифий ва маданий савиясини кўтариш йўлида фойдаланди. Унинг раҳбарлигида миллий тилларда кўплаб нусхаларда ўқув қуроллари ва кўргазмалари нашр этилди. Лотин ёзувидаги турк-татар тилларида қатор дарсликлар, ўқув қўлланмалари ва илмий-оммабоп адабиётнинг нашр этилиши янги ёзувнинг бу халқлар маданий ҳаётига

кириб боришида муҳим омил бўлди. Нашриёт беш йил ичида 60 миллионга яқин нусхада китоблар чоп этди. Қисқа муддатда 50 тилдаги даврий нашрлар билан бирга, ўқув, илмий-оммабоп, ижтимоий-сиёсий, бадий ва қишлоқ хўжалигига оид кўплаб китобларнинг нашр этилиши мисли кўрилмаган воқеа бўлди ва нашриёт китоб маҳсулоти бўйича жаҳонда биринчи ўринга чиқиб олди.

У шу йилларда қозоқ тилшунос олими А.Бойтурсунов билан ҳамкорликда биринчи қозоқ алифбосини яратди ва бу алифбо Н.Ф.Яковлевнинг “Алифбо тузишнинг математик формуласи” деган машҳур тадқиқотида юқори баҳоланди.

Шариф Бойчураининг ёзишича, Н.Тўрақулов ўзи яхши кўрган матбуот ва нашриёт ишларига қайтади. Аммо у нашриётда фақат маъмурий раҳбаргина бўлиб қолмасдан, балки туркий (ўзбек, қозоқ ва бошқа) халқлар тилларида чиқадиган адабий асарларни таҳрир қилар, баъзи бир алоҳида эътиборга эга бўлган асарларга сўзбоши ёзиш ишларини ҳам бошқарар эди. Ўзбек ва тожик тилларидаги адабий асарлар билан танилган, кейинчалик Тожикистон Фанлар академиясининг президенти бўлган Садриддин Айнийнинг “Бухоро инқилобчилари” деган асарига ёзган катта сўзбошиси Тўрақуловнинг ана шундай хизматларидан биридир.

Назир Тўрақулов марказий нашриётда хизмат қилиш билан бирга, лотин ёзувига асосланган янги турк алифбоси бўйича тузилган комиссия ишига раҳбарлик қилди; 1924 йили Оренбургда ўтказилган олимлар қурултойи, 1926 йил мартада Бокуда ўтказилган туркологлар қурултойида фаол иштирок этди; 1928 йили лотин ёзувига ўтиш бўйича тузилган Марказий комиссия таркибига кирди. 1928 йил 10 июнда эса у ҳозирги Саудия Арабистонидаги дипломатия Агенти ва Бош консули этиб тайинланди.

Н.Тўрақулов фаолияти шу қадар қизгин ва ҳар томонлама кенг тус оладики, ҳатто Озарбайжон давлат илмий-текшириш институтида ташкил этилган Хорижий Шарқ бюроси унга мурожаат этиб, нашр этмоқчи бўлган бюллетенига мухбир аъзо бўлишни, академик И.Т.Крачковский эса академиянинг Этнограф музейига Ҳижоз аҳолисининг ҳаётини даражаси ҳақида тасаввур берувчи маиший турмуш буюмларини сотиб олиб юборишни сўрайди ва ҳ.к.

Н.Тўрақуловнинг дипломатик фаолияти Ўзбекистонда мутлақо ўрганилмаган. Унинг Ҳижоз ва Нажддаги фаолиятида, шубҳасиз, ошкор қилиш мумкин бўлган ва мумкин бўлмаган жиҳатлар йўқ эмас. Аммо шу нарса аниқки, у Фавқулудда элчи ва мухтор вазир сифатида Совет давлатининг Яқин Шарқдаги ташқи сиёсатида эътиборли ишларни амалга оширди. У саккиз йил давом этган дипломатик фаолияти билан СССР ва Саудия Арабистони ўртасида дўстона алоқаларнинг ўрнатилишига муҳим ҳисса қўшди. У 1936 йилда Саудия

Арабистони қироллигини тарк этар экан, қирол Абдул Азиз Ал Сауднинг шахсан ўзи икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни яхши изга тушириб юборгани учун унга чин юракдан миннатдорчилик изҳор этган.

1936 йили Назир Тўрақулов Арабистондан чақириб олинди ва СССР билан Саудия Арабистони ўртасидаги дипломатик муносабатлар узок муддатга узилди. Совет давлати Н.Тўрақуловдан Ташқи ишлар халқ комиссарлиги тизимидаги муассасаларда фойдаланишни истамади. У Москвадаги Шарқ халқлари тили ва ёзуви институти ҳамда Ленинграддаги СССР Фанлар академияси Шарқшунослик институтида илмий ходим бўлиб хизмат қилди. Назир Тўрақулов 1937 йил 15 июл куни қамоққа олиниб, ўша йилнинг 3 октябрида Москвада отиб ташланди.

Назир Тўрақулов гарчанд қозоқ миллатига мансуб бўлса-да, Ўзбекистонни ўзининг ватани, ўзбек тилини эса она тили, деб атаган эди. Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, Назир Тўрақуловдек инсонлар қатағон даврда ҳам Ватанга бўлган садоқати, ўзбек тилига бўлган муҳаббати билан ажралиб туришган. Уларнинг номлари ўчмас, келажак авлодга ўрнатилган бўлиши лозим.